

Participation des parents à la réussite des enfants à l'école primaire de Goma en RDC

Par Mazambi Bendela Pala-Patient¹

Résumé

Cet article porte sur l'implication parentale à la réussite des écoliers en RDC, dans le contexte de Goma. L'enquête par questionnaire, l'échantillonnage à plusieurs degrés de 455 écoliers et l'analyse statistiques ont identifié quatre formes de participation parentale à la réussite scolaire à Goma: le soutien affectif parental, la communication parents-écolier, la communication parents-école et l'environnement ou l'équipement culturel en famille. Il ressort de résultats que le niveau de participation parentale (globale) au suivi scolaire des écoliers n'est ni fort ni faible. Excepté la corrélation significative entre la réussite scolaire et la communication parents-écolier, il n'existe pas de corrélation significative entre la participation parentale et la réussite scolaire. Partant, il est suggéré au gouvernement congolais, aux ONG, aux chercheurs et aux managers privés de se servir des résultats pour mettre sur pied des programmes d'aide parentale ayant un caractère de vulgarisation pédagogique en faveur des parents, enseignants, écoliers et administrateurs scolaires. Aux responsables scolaires, aux chercheurs, experts en éducation, il est suggéré de mener une étude en faveur d'un conseil d'écoute scolaire pour la collaboration famille-école.

Mots clefs : Participation, implication, famille, parent, rendement scolaire, école, RDC

Abstract

This article focuses on parental involvement in school success in the DRC context, in Goma. The survey using a questionnaire in annex, the multi-level sampling of 455 schoolchildren and the statistical analysis identified four forms of parental participation in primary school success in Goma: parental affective support, parent-learner communication, parent-school communication and the cultural equipment within the family. The results demonstrate how the level of parental participation (overall) in school attendance of schoolchildren is neither strong nor weak. Except for the significant correlation between school success and parent-schoolchildren communication, there is no significant correlation between parental participation and primary school achievement. Therefore, it is suggested that the Congolese government, NGOs, researchers and private managers use the results to set up parenting programs of a pedagogical nature for parents, teachers, schoolchildren and school administrators. For School officials, researchers, and experts in education, it is suggested to conduct a study for a school listening council for family-school collaboration.

Key words: Participation, involvement, family, parent, school performance, school, DRC

1. Introduction

Cet article porte sur la participation parentale à la réussite des écoliers à Goma. La participation parentale au suivi scolaire est définie comme le rôle des parents dans l'apprentissage et la réussite scolaire des enfants. Elle peut prendre différentes formes telles que le soutien affectif, l'aide aux devoirs, la communication parent-enfant, l'assistance aux réunions de l'école, les rencontres avec

¹ Chef des travaux à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education. Il est titulaire d'un Master en qualité de l'éducation de l'Université de Bamberg en Allemagne et d'un diplôme d'études approfondies en sciences de l'éducation de l'Université Libre des Pays des Grands Lacs où il est enseignant et chercheur.

les enseignants, etc. (Deslandes, 1996, p. 21). Le concept de «la réussite scolaire» peut revêtir plusieurs facettes selon qu'il est défini par un pédagogue humaniste, behavioriste, autochtone...ou critique. La réussite scolaire dans cet article s'inscrit dans la perspective sociocritique (UNESCO, 2005).

Dans un contexte de système éducatif ayant des limites à conduire les apprenants à une indépendance socioculturelle, politique et économique, il est pertinent d'adopter une approche sociocritique de la réussite scolaire, pour freiner le cycle de la reproduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Ainsi, ce sujet a été choisi à la lumière d'un certain nombre de faits qui sont des réalités qui montrent que le système scolaire dans lequel tous les élèves devraient être égaux selon la Constitution, est en réalité un système de triage et de sélection en termes de réussite ou d'échec scolaires (Bourdieu et Passeron, 1964).

Au Canada, aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, de nombreuses études ont été déjà faites tendant à expliquer l'échec de la démocratisation de l'enseignement (Deslandes 2012, p.1). En Occident, ces genres d'études débouchent généralement sur une conclusion, selon lequel « le système d'enseignement consacre le clivage socio-familial en clivage scolaire ». En France, les auteurs comme Bourdieu et Passeron considèrent que l'action pédagogique est un mécanisme de violence politique qui arrive à imposer la culture des classes dominantes. Il ressort des études menées par Bamwisho que le système scolaire en RDC tend à reproduire les inégalités socioculturelles et économiques d'une génération à l'autre (Chirume et Betty 1970, p. 131 ; Bourdieu et Passeron 1964). Dans l'état actuel des choses en sociologie de l'éducation congolaise et particulièrement au Nord Kivu, très peu de travaux ont mis l'accent sur la participation parentale directe dans la réussite scolaire des enfants.

Dans la ville de Goma, le rapport entre l'école et la société est de plus en plus étroit. A première vue, il s'observe un accroissement de la population scolaire, un intérêt croissant des parents pour la scolarisation de leurs enfants et un effort à répondre surtout aux obligations financières scolaires. Paradoxalement, cet intérêt des parents pour le financement de la scolarisation de leurs enfants ne va pas souvent de pair avec la participation parentale au suivi pédagogique des enfants à l'école et à la maison. Un bon nombre de parents est confronté au problème de survie qui se pose de plus en plus durement et qui les absorbe presque entièrement, si bien qu'ils n'ont pas de temps suffisant à consacrer aux questions scolaires et pédagogiques de leurs enfants à domicile.

Devant cette éventuelle crise dans le rapport des parents avec l'école, plusieurs questions méritent d'être soulevées dans le contexte de la RDC à Goma: de quelle manière et dans quelle mesure les parents participent-ils à l'accompagnement ou au soutien pédagogique, affectif, communicationnel et matériel de leurs enfants à l'école primaire? Quel rapport existerait-il entre la participation parentale et la réussite scolaire des enfants au niveau de l'enseignement primaire à Goma ? Telles sont les questions qui orientent la présente étude menée dans un milieu urbain, et par nature une recherche sur le terrain.

Eu égard aux préoccupations exprimées, cette étude propose les hypothèses ci-après : à cause des contraintes familiales accentuées par la situation de crise actuelle, les parents des écoliers de Goma participeraient d'une manière non significative à l'accompagnement ou au soutien pédagogique, affectif, communicationnel et matériel de leurs enfants à l'école primaire. Cette participation parentale revêtirait différentes formes tels que la communication parent-enfant, supervision aux devoirs, équipement matériel en rapport avec l'école à domicile, l'assistance aux réunions de l'école, les rencontres avec les enseignants, avec les administrateurs scolaires, etc. Ces variables, inspirées par les études antérieures et les impressions du milieu amènent à penser que la participation parentale aurait des incidences sur la réussite scolaire des enfants de Goma.

2. Méthodes

Pour répondre aux questions de départ afin d'aboutir aux faits concluants, cette recherche a fait essentiellement recours aux méthodes descriptives d'enquête par questionnaire et corrélationnelle. Sur le plan pratique, la collecte des données est réalisée au moyen du questionnaire sous forme de « *statements* » et de la technique documentaire (Lamoureux 2000, pp. 64-67). Pour trier les enquêtés, cette étude a eu recours à la méthode d'échantillonnage à plusieurs degrés. Au départ, la technique d'échantillonnage stratifié disproportionnel a été utilisée. Les différentes coordinations scolaires ont été considérées comme strates. Par la suite, la technique d'échantillonnage par grappe a permis de trier aléatoirement les unités d'analyse qui sont les écoles agréées de chaque coordination scolaire concernée par cette étude. Enfin, dans chaque école triée comme grappe, le questionnaire d'enquête a été administré aux écoliers des classes concernées. Pour chaque école, il était question de tirer au hasard une classe de sixième, recenser tous ses écoliers et ceux dits redoublants de toutes les cinquièmes de la même école pour leur administrer le questionnaire

d'enquête. Dans l'ensemble, 455 écoliers venant de sept écoles de différentes coordinations scolaires de Goma ont été enquêtés.

Le traitement et l'analyse des résultats ont été réalisés grâce aux progiciels de traitement et d'analyse statistiques : SPSS, appuyé par le tableur Microsoft Excel. L'analyse de la variance, le test χ^2 de Newman Keuls, le coefficient de corrélation, le test de khi carré et le quartilage ont servi à l'analyse des informations issues de l'instrument de recherche.

Pour le traitement des données, nous avons encodé les réponses à partir des critères d'indice retenus pour établir le niveau de perception de participation parentale des écoliers suivant l'échelle ordinaire de Likert déterminé par le nombre de points impartis à chacune des réponses relatives au questionnaire en annexe. Les catégories de réponses qui traduisent la participation parentale à la réussite scolaire sont : jamais, parfois, souvent et toujours. A partir de ces différentes catégories nous avons établi un indice de traitement coté en points, comme suit : jamais 1 point, parfois 2 points, souvent 3 points, toujours 4 points.

Pour déterminer le niveau de participation parentale à la réussite scolaire, nous avons considéré la somme des points obtenus par l'écolier à partir des réponses émises. Pour y arriver, nous avons recouru à la technique de Quartilage qui nous a permis de découper le continuum de participation en quatre catégories : 16-36 points (participations très faibles), 37-41 points (participations faibles), 42-47 points (participations élevées), 48-64 points (participations très élevées). Pour des raisons opérationnelles, ces quatre niveaux de participation parentale à la réussite scolaire ont été réduits à deux catégories, à savoir : le niveau de participation parentale faible et le niveau de participation parentale fort.

3. Résultats

En réaction aux questions de recherche cette section présente et analyse les principaux résultats relatifs au degré de participation parentale globale à la réussite scolaire, avant ceux liés aux formes et niveaux de participation parentale et ceux liés au rapport entre participation parentale et réussite scolaire dans le contexte de la RDC, à Goma.

Degré de participation parentale globale à la réussite scolaire à Goma

Tableau 1. Niveau global de participation parentale à la réussite scolaire

Participation parentale		
	Effectifs	Pourcentage
De 16 à 36	112	24,6
De 37 à 41	107	23,5
De 42 à 47	118	25,9
De 48 à 64	118	25,9
Total	455	100,0

Source : Mes enquêtes sur le terrain

Au regard de cette matrice, il se révèle qu'environ 52% pour cent des écoliers enquêtés viennent des familles ayant un niveau de participation parentale au suivi scolaire fort ou très fort. A peu près 48% pour cent des écoliers évoluent dans des ménages ayant un niveau de participation parentale au suivi scolaire faible ou très faible.

De l'analyse de ce tableau, il se dégage globalement un résultat d'un Khi deux de 0,7439 avec un degré de liberté de 3. Cette valeur de khi- deux observée est de loin inférieure à la valeur théorique qui est égale à 7,81 au seuil critique de 5%. En somme, il ressort des résultats, que le niveau de participation parentale globale au suivi scolaire des écoliers n'est ni fort ni faible. En revanche, aucune catégorie de niveau de participation parentale ne prédomine d'après ces statistiques.

Formes et niveau de participation parentale à la réussite scolaire à Goma

Dans la construction du modèle théorique dans le contexte de Goma, quatre dimensions ou formes de participation parentale à la réussite scolaire ont été identifiées, à savoir : le soutien affectif

parental, la communication parent-écolier, la communication parent-école et l'environnement ou l'équipement culturel en famille.

Niveau de soutien affectif parental à la réussite scolaire à Goma

Tableau 2. Niveau de soutien affectif parental à la réussite scolaire des écoliers à Goma

Soutien affectif	Effectifs	Pourcentage
De 4 à 9	75	16,5
De 10 à 11	134	29,5
De 12 à 13	107	23,5
De 14 à 16	139	30,5
Total	455	100,0

Source : Nos enquêtes sur le terrain

En résumant les quatre lignes de ce tableau en deux niveaux de soutien affectif parental, il se révèle que 45% des écoliers, soit 246 sur 455 enquêtés viennent de familles ayant un niveau de soutien affectif parental au suivi scolaire fort ou très fort. 46% d'écoliers, soit 209 sur 455 enquêtés évoluent dans les ménages ayant un niveau de soutien affectif parental au suivi scolaire faible ou très faible. En revanche, aucune catégorie de niveau de soutien affectif parental ne prédomine d'après ces statistiques.

Niveau de communication parent-écolier sur le suivi scolaire à Goma

Tableau 3. Niveau de communication parent-écolier sur le suivi scolaire à Goma

Communication parent-écolier	Effectifs	Pourcentage
------------------------------	-----------	-------------

De 4 à 9	89	19,6
De 10 à 11	100	22,0
De 12 à 13	118	25,9
De 14 et plus	148	32,5
Total	455	100,0

Source : Nos enquêtes sur le terrain

En résumant les quatre lignes de ce tableau en deux niveaux de communication parent-écolier sur la vie scolaire à Goma, il se révèle que 58% d'écoliers, soit 266 sur 455 enquêtés proviennent des familles ayant un niveau de communication parent-écolier fort ou très fort. 42% d'écoliers, soit 189 sur 455 enquêtés évoluent dans des ménages ayant un niveau de communication parent-écolier faible ou très faible. De l'analyse de ce tableau résumé en deux lignes, il se dégage un résultat d'un Khi deux de 3,0087 avec un degré de liberté de 1. Cette valeur de khi- deux observée est inférieure à la valeur théorique qui est égale à 3,84 au seuil critique de 5%. En somme, il ressort des résultats, que le niveau de communication parent-écolier n'est ni fort ni faible. En revanche, aucune catégorie de niveau de communication parent-écolier ne prédomine d'après ces statistiques.

Niveau d'équipement culturel en famille

Tableau 4. Niveau d'équipement culturel en famille en rapport avec l'école à Goma

Environnement culturelle	Effectifs	Pourcentage
De 4 à 6	89	19,6
De 7 à 8	135	29,7
De 9 à 10	70	15,4
De 11 à 16	161	35,4
Total	455	100,0

En résumant les quatre lignes de ce tableau en deux niveaux d'équipement culturel en rapport avec l'école en famille à Goma, il se révèle que cinquante-et-un pourcent d'écoliers, soit 231 sur 455 enquêtés proviennent des familles ayant un niveau d'équipement culturel en rapport avec l'école fort ou très fort. Quarante-neuf pourcent d'écoliers, soit 224 sur 455 enquêtés évoluent dans les ménages ayant un niveau d'équipement culturel en rapport avec l'école faible ou très faible. En somme, il ressort des résultats, que le niveau d'équipement culturel en rapport avec l'école en famille à Goma n'est ni fort ni faible. En revanche, aucune catégorie d'équipement culturel en rapport avec l'école en famille à Goma ne prédomine d'après ces statistiques.

Niveau de communication parent-école à Goma

Tableau 5. Niveau de communication parent-école à Goma

Communication parent-école	Effectifs	Pourcentage
De 4 à 6	78	17,1
De 7 à 8	132	29,0
De 9 à 10	119	26,2
De 11 à 16	126	27,7
Total	455	100,0

Source : Nos enquêtes sur le terrain

En résumant les quatre lignes de ce tableau en deux niveaux de communication parent-école à Goma, il se révèle que 54% des écoliers, soit 245 sur 455 enquêtés proviennent des familles ayant un niveau de communication parent-école fort ou très fort. Quarante-six pour cent d'écoliers, soit 210 sur 455 enquêtés évoluent dans des ménages ayant un niveau de communication parent-école faible ou très faible. En somme, il ressort des résultats, que le niveau de communication parent-école est fort ou très fort.

Rapport entre participation parentale et réussite scolaire

Tableau 6. Corrélations entre les participations parentales et la réussite scolaire des écoliers

Participations parentales	Réussite scolaire
Environnement culturel en famille	-,021
Soutien affectif parental	,089
Communication parent-école	-,011
Communication parent-écolier	,070
Communication parent-écolier à propos des résultats scolaires	,107*
Participation parentale globale	,025

Source : Matrice SPSS de nos enquêtes sur le terrain

Au regard de cette matrice, excepté la corrélation significative entre la réussite scolaire et la communication parent-écolier à-propos des résultats scolaires, il n'existe pas de corrélation significative entre la participation parentale et la réussite scolaire. Par la suite l'analyse de la variance et le recours à la technique q^r de Newman Keuls raffinent cette analyse de corrélation. Au-delà de ce qui précède, le tableau suivant cherche à vérifier si les résultats des écoliers ont ou pas varié selon le niveau de participation parentale.

Sources des écarts	Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	F	Signification
Inter groupes	84,973	3	28,324	,322	,809
Intra groupes	39656,069	451	87,929		
Total	39741,042	454			

Tableau 7: Variance des moyennes de résultats des écoliers suivant la participation parentale

La comparaison globale des moyennes par l'analyse de la variance montre que les différences observées entre les moyennes des résultats des écoliers de Goma ne sont pas statistiquement différentes car, la probabilité associée (0.809) à F (0,322) est supérieure au seuil de 0.05. Les résultats du test q^r de Student N-K, regroupent tous les quatre moyennes de réussite scolaire en une seule classe. Ce qui veut dire que les résultats des écoliers enquêtés ne varient pas en fonction de la participation parentale globale.

4. Discussion

Cette section discute les principaux résultats portant sur la participation parentale à la réussite des écoliers à Goma à la lumière des recherches antérieures et du contexte présenté dans l'introduction. Concrètement, il s'agit des genres d'activités mobilisées par les parents en faveur de la réussite scolaire de leurs enfants et de la corrélation de cette participation parentale avec les performances scolaire des écoliers.

Formes et niveaux de participation parentale à la réussite scolaire à Goma

Il ressort des résultats du tableau 1 que le niveau de participation parentale globale au suivi scolaire des écoliers n'est ni fort ni faible. En revanche, l'hypothèse fondamentale est confirmée car, aucune catégorie de niveau de participation parentale ne prédomine d'après nos statistiques. Par conséquent, d'une part, le problème de départ posé au début de cette étude est réel. Les parents des écoliers de Goma participent d'une manière non significative à l'accompagnement ou au soutien pédagogique, affectif et matériel de leurs enfants à l'école primaire. Certes, considérant la littérature, dans le milieu occidental comme au Canada, les conditions de participation parentale se sont améliorées considérablement. Par contre dans le contexte de la RDC à Goma, la crise socioéconomique, culturelle et l'insuffisance d'informations, feraient en sorte que la participation parentale ne soit pas suffisamment vulgarisée et développée significativement en famille. Par ailleurs, le manque de temps des parents constitue l'une des barrières à l'implication des parents dans les activités scolaires (1987, p. 60).

Néanmoins, au regard des résultats du tableau 5, le niveau de communication parent-école au suivi scolaire des écoliers à Goma est généralement fort ou très fort. Ce qui nous amène à infirmer l'hypothèse secondaire : les parents des écoliers de Goma participeraient d'une manière non significative à l'accompagnement communicationnel à l'école pour la réussite des écoliers du primaire. Un renseignement que nous dégageons de ces résultats est que les parents de Goma communiquent plus ou moins régulièrement avec l'école de leurs enfants écoliers du degré terminal. La forte communication parent-école sur la vie scolaire des enfants s'expliquerait par l'intérêt croissant des parents pour la scolarisation de leurs enfants et l'effort à répondre aux obligations scolaires pour la réussite de l'écolier.

Ce qui justifierait en gros la participation parentale à la réussite scolaire des enfants serait: la compréhension du rôle parental, le sentiment de compétence parentale, la manière de considérer les invitations à participer de la part des enfants, la manière de considérer les invitations à participer de la part des enseignants et autorités scolaires (Hoover-Dempsey et Sandler cité par Deslandes et Bertrand, 2005, p.4). La disponibilité des parents paraît être un autre élément qui influe sur la participation de ces derniers dans les activités scolaires de leurs enfants (Fin 1998, p. 47).

Rapport entre participation parentale et réussite scolaire

Au regard d'un résultat du tableau 6, nous avons observé une corrélation significative entre la réussite scolaire et la communication parent-écolier *à-propos de ses résultats scolaires*. Un renseignement que nous dégageons de résultat est que la communication parent-écolier *à-propos de ses résultats scolaires* évolue d'une manière significative dans le même sens que la réussite scolaire des écoliers de Goma. Par contre il ressort des résultats dans l'ensemble qu'excepté la corrélation significative entre la réussite scolaire et la communication parent-écolier, il n'existe pas de corrélation significative entre la participation parentale et la réussite scolaire.

En outre, la comparaison globale des moyennes par l'analyse de la variance montre que les différences observées entre les moyennes de résultats des écoliers de Goma ne sont pas statistiquement différentes. En revanche, l'hypothèse fondamentale corrélationnelle : « *la participation parentale aurait des incidences sur la réussite scolaires des enfants de Goma* » n'est pas confirmée dans sa globalité car, le résultat du test q^f de Student N-K, regroupe toutes les quatre moyennes de réussite scolaire en une seule classe. Cela étant, l'attitude des parents en matière de

participation parentale n'influence pas significativement la réussite des écoliers dans le contexte de la ville de Goma.

C'est-à-dire, que les parents aient une forte ou une faible participation aux activités scolaires de leurs enfants, leur impact n'est pas visible (lorsque l'on considère les aspects de la participation parentale dans leur globalité). Cependant, cela ne prouve pas que la participation parentale globale à Goma, a un effet ou n'a aucun effet sur la réussite scolaire des enfants de Goma. La faible incidence de la participation parentale globale à la réussite scolaire s'expliquerait en partie par le fait que les parents qui participent davantage à la réussite de leurs enfants, le feraient parce que leurs enfants présentent probablement des difficultés scolaires énormes à l'école. Swap cité par Calixte (2008) souligne que les enseignants tendent à impliquer les parents quand les enfants sont dans une situation scolaire problématique. Dans ce cas de figure, les parents ont tendance à limiter uniquement leur participation à l'unique fait d'intervenir lorsque les enfants sont en difficulté à l'école.

Par ailleurs, un bon nombre de parents qui communiquent avec leurs enfants écoliers auraient d'insuffisantes informations et compétences en matière d'attitudes et pratiques de participation parentale appropriée à la réussite scolaire. Cela conduirait certains parents non avertis à épuiser excessivement les réserves d'énergie intellectuelles de leurs enfants à domicile tout en s'opposant consciemment ou inconsciemment à la logique scolaire, en critiquant négativement les enseignants ou les autorités scolaires à la maison devant leurs écoliers. Une autre raison qui justifierait la faible incidence de la participation parentale (globale) à la réussite scolaire à Goma, serait le manque ou l'insuffisance d'un système scolaire de collaboration régulier et efficace entre la famille et l'école pour assurer et encourager le suivi scolaire parental à l'école et à la maison.

Ces explications nuancent dans une certaine mesure plusieurs études menées en Occident sur la participation parentale à la réussite scolaire : un bon nombre de recherches menées au Canada affirment que lorsque les parents participent à l'encadrement et au suivi scolaire, les enfants obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires, un faible taux d'absence, une perception plus positive de la classe et du climat scolaire et de plus grandes aspirations scolaires (Royer, Grolnick, Jacobs, Eccles et Deslandes, 2004, p. 2). Les recherches menées par ces chercheurs occidentaux soulignent le rôle capital que la participation parentale exerce sur la réussite scolaire de l'enfant.

Cette réalité selon Warner, peut être considérée comme une réalité socioculturelle relative à une situation passagère, à la société occidentale présente avec son contexte et ses conditions de vie propres. Les études de Bamwiso et Chirume (1976, p. 131), menées à Kisangani, portant sur les mécanismes sociaux et la réussite scolaire révèlent que, dans l'ensemble il y a une certaine influence effective des facteurs sociaux examinés sur la réussite à l'école. Cependant, il convient de remarquer que leur action ne s'est pas révélée unifiée et leurs mécanismes ne semblent pas exclusivement dirigés contre les élèves issus des milieux défavorisés. En effet, pour certains facteurs sociaux et certains niveaux de réussite, les enfants issus des couches défavorisées se distinguent aussi de par leur nombre de ceux des milieux favorisés.

5. Conclusion

Cet article porte sur la participation parentale à la réussite scolaire. Après analyse, interprétation et discussion des résultats, cette recherche a identifié quatre dimensions ou formes de participation parentale à la réussite scolaire à Goma, à savoir: le soutien affectif parental, la communication parents-écolier, la communication parents-école et l'environnement ou l'équipement culturel en famille.

En rapport avec les degrés et les formes de participation parentale à la réussite scolaire à Goma, environ cinquante-deux pourcent d'écoliers viennent de familles ayant un niveau de participation parentale au suivi scolaire fort ou très fort. A peu près quarante-huit pourcent d'écoliers évoluent dans des ménages ayant un niveau de participation parentale au suivi scolaire faible ou très faible.

Il est à noter que la différence des fréquences entre la catégorie de participation parentale forte et celle de participation parentale au suivi scolaire faible n'est pas statistiquement significative. Il ressort de ce résultat que le niveau de participation parentale (globale) au suivi scolaire des écoliers n'est ni fort ni faible. Les résultats révèlent ainsi que le niveau de soutien affectif, le niveau d'équipement en rapport avec l'école et le niveau de communication parent-école ne sont ni forts ni faibles, au sein de ménage des écoliers de Goma.

L'analyse des résultats conduit à confirmer que *les parents des écoliers de Goma participent d'une manière non significative à l'accompagnement ou au soutien pédagogique, affectif, communicationnel et matériel de leurs enfants à l'école primaire. Néanmoins, les parents des écoliers de Goma participent d'une manière non significative à l'accompagnement*

communicationnel (parent-écolier) pour la réussite scolaire de leurs enfants à l'école primaire. Un renseignement que nous dégageons des résultats est que les parents de Goma communiquent régulièrement avec leurs enfants écoliers du degré terminal. Même si les parents communiquent régulièrement avec leurs enfants écoliers, plusieurs parents n'arrivent pas à soutenir affectivement d'une manière significative leurs enfants écoliers.

En outre, ils n'équipent pas suffisamment culturellement leur ménage en rapport avec l'école et ils ne communiquent pas régulièrement avec l'école de leurs enfants pour assurer efficacement le suivi scolaire à domicile. Bref, la participation parentale globale à la réussite scolaire des enfants n'est pas régulière au sein de plusieurs familles de Goma. Par conséquent, le problème posé au début de cette étude est en partie réel, étant donné que *les parents des écoliers de Goma participent d'une manière non significative ou irrégulière à l'accompagnement ou au soutien pédagogique, affectif, communicationnel et matériel de leurs enfants à l'école primaire.*

Concernant le rapport entre la participation parentale et la réussite scolaire, le résultat révèle qu'excepté la corrélation significative entre la réussite scolaire et la communication parents-écolier à propos des résultats scolaires, il n'existe pas de corrélation significative entre la participation parentale et la réussite scolaire. Les résultats révèlent que les performances des écoliers enquêtés ne varient pas en fonction de la participation parentale globale ni en fonction du soutien affectif parental, ni en fonction de la communication parent-école.

En revanche, l'hypothèse selon laquelle *la participation parentale aurait une incidence sur la réussite scolaire des enfants de Goma* est partiellement infirmée. Cela ne nous permet pas de confirmer que la participation parentale à Goma, n'a aucun effet sur la réussite scolaire des enfants de Goma. Car, la réussite scolaire est en corrélation positive significative avec la communication parents-écoliers et les moyennes de réussite des écoliers varient significativement suivant le niveau d'équipement culturel en famille en rapport avec l'école. Cela nous amène à confirmer que *l'environnement culturel en famille et la communication parents écolier auraient une incidence sur la réussite scolaire des enfants de Goma.*

Les résultats nous inspirent que les écoliers de classe supérieure seraient favorisés en réussite scolaire sur le plan de l'équipement en rapport avec l'école à domicile ; tandis que ceux des classes moyennes semblent être embrouillés ou distraits par la complexité de matériels qui leur sont

apparemment inhabituels ou inadaptés. Par contre, les situations matérielles difficiles peuvent faire en sorte que les écoliers courageux, motivés ou encouragés de familles de classes culturelles inférieures fassent un peu plus d'effort pour réussir à l'école.

Une information que nous dégagons de ces résultats est que la participation parentale globale tend à évoluer d'une manière non significative dans le même sens que la réussite scolaire des écoliers de Goma. La faible incidence de la participation parentale à la réussite scolaire s'expliquerait par les faits que plusieurs parents auraient des insuffisances d'informations de qualité en matière de modes et pratiques de participation parentale appropriée à la réussite scolaire. Une autre raison qui justifierait cette faible incidence de la participation parentale à la réussite scolaire à Goma, serait le manque ou l'insuffisance d'un système scolaire de collaboration efficace entre la famille et l'école pour assurer et encourager le suivi scolaire parental à l'école et à la maison.

Les résultats de cette étude suggèrent au gouvernement congolais(à travers le ministère de l'EPST), aux ONG, aux chercheurs et aux managers privés du domaine de l'éducation de se servir des résultats et d'approfondir de pareilles études en vue de renforcer ou de mettre sur pied des programmes d'aide parentale ayant un caractère de vulgarisation pédagogique en faveur des parents, enseignants, écoliers et administrateurs scolaires dans le cadre du renforcement de leurs capacités en matière de collaboration famille-école et de participation parentale au suivi scolaire.

Cela étant, nous proposons aux responsables scolaires, aux chercheurs et aux experts en éducation de mener à fond une étude empirique ou une recherche-action y relative afin de mettre sur pied *un conseil d'écoute scolaire pour une collaboration famille-école efficace* au sein de chaque école primaire de Goma. Ce *conseil d'écoute scolaire* serait chargé de recueillir, suggestions et plaintes des parents, des enseignants et des écoliers, en vue de renforcer leur capacités ; de canaliser, rectifier ou réduire les conflits et les accusations mutuelles entre famille, école et écolier, en rapport avec l'échec scolaire des enfants écoliers. Et ainsi encourager la participation parentale à la qualité de l'éducation à Goma;

Les résultats de cette étude ne sont ni parfaits ni définitifs. Notre instrument, nos méthodes et nos techniques de recherche comporteraient éventuellement des insuffisances qu'il nous a paru

difficile d'éliminer totalement. Car, nous ne savons pas ce qu'on découvrirait en adoptant une approche de la participation parentale à la réussite scolaire différente de la nôtre.

Pour en savoir davantage, il serait intéressant de mener d'autres recherches empiriques y relatives pour analyser à fond les déterminants et les obstacles à la participation parentale ou à la collaboration famille-école pour la réussite scolaire. Ce travail étant une œuvre humaine et imparfaite, nous restons humblement ouvert aux observations, remarques, jugements et questions qui pourront l'améliorer.

6. Références

Bamwisho Mihia et Chirume Mendo. (1973). Les mécanismes sociaux et la réussite scolaire, in *Revue Zaïroise de Psychologie et Pédagogie*, 2(1), Juillet, p.131-136.

Bourdieu, P. et Passeron, J.C. (1970). *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*. Paris: Les éditions de minuit.

Bourdieu, P. et Passeron, J.C. (1964). *Les héritiers*. Paris: Les éditions de minuit.

Calixte, J. Milieu. (2018). *Familial et réussite scolaire: Du rôle des interactions parents-adolescents axées sur l'école dans la réussite scolaire de l'adolescent haïtien vivant en milieu défavorisé*, Mémoire réalisé en vue de l'obtention du grade de licencié en Psychologie, Université d'état d'Haïti.

Deslandes, R. (1996). *Collaboration entre l'école et les familles : Influence du style parental et de la participation parentale sur la réussite scolaire au secondaire*. Thèse de doctorat, Université Laval, Québec.

Deslandes, R. (1999). Une visée partenariale dans les relations entre l'école et les familles : Complémentarité de trois cadres conceptuels. *Revue internationale de l'éducation familiale*, 3(2), pp. 30-47.

Deslandes, R. (2004). «Motifs qui influencent la décision des parents de participer au suivi scolaire de leur enfant et de leur adolescent». Document remis lors de la communication présentée dans le cadre du colloque sur *La réforme du système d'éducation au Québec*, Hôtel Inter-Continental, Mtl, 12 fév.

Deslandes, R. et Bertrand, B. (2004). Motivation des parents à participer au suivi scolaire de leur enfant au primaire. *Revue des sciences de l'éducation*, 30(2), p. 411-433, consulté sur <http://id.erudit.org/iderudit/012675ar.htm>, le 24/02/2013 12:37.

Girard, A., et al. (1970). *Population et enseignement*. Paris: PUF.

Lamoureux, A. (2000). *Recherche et méthodologie en science humaine*. Montréal: Beauchemin.

Pourtois, J-P. et al. (2000). *Éduquer les parents ou comment stimuler la compétence en éducation*. Bruxelles: LABOR.

Ryan, B. et Adams, R. (1999). Quelle est l'influence des familles sur le succès scolaire des enfants? *Revue trimestrielle de l'éducation*, 6, (3), pp 30-35.

Ryan, B. et Adams, R. (2000). *Analyse longitudinale des relations familiales et du succès scolaire chez les enfants de familles monoparentales et biparentales*. Direction générale de la recherche appliquée, politique stratégique, et développement des ressources humaines du Canada.

UNESCO (2005). *Rapport mondial du suivi sur l'Éducation pour Tous*. Paris : UNESCO.

Annexe 1 : questionnaire d'enquête

Voici comment répondre à ce questionnaire :

-Là où il y a des points répondre dans l'espace réservé,

-Là où il y a des petits carrés, hachurer ou cocher la case de la réponse de votre choix.

1. Je suis du sexe: Masculin Féminin
2. Mon âge c'est :ans
3. L'an dernier en 5^e année primaire j'ai obtenu au bulletin%
4. La profession ou le travail du chef de famille où j'habite c'est :
5. Le niveau d'étude du chef de famille où j'habite c'est:
 Primaire Secondaire Universitaire
6. J'ai un répétiteur ou une personne qui m'aide régulièrement à étudier à la maison et à faire mes devoirs à domicile: Ou Nd
7. A la maison j'ai une table réservée pour les études : Oui Non
8. J'ai un tableau réservé pour les études à la maison : Oui Non
9. Mes parents m'achètent des livres : jamais parfois souvent toujours

<i>Soutien affectif parental</i>	Jamais	Parfois	souvent	Toujours
10. Mes parents assistent à des activités dans lesquelles je suis impliqué(e) à l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Mes parents m'aident à faire mes devoirs quand je le leur demande	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Mes parents m'encouragent dans mes activités scolaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Mes parents me félicitent pour mes réalisations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Communication avec les enseignants</i>	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
14. Mes parents parlent avec tous mes enseignants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Mes parents rencontrent un de mes enseignants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Mes parents vont chercher mon bulletin à l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Mes parents parlent au téléphone avec mes enseignants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Interactions reliées au quotidien scolaire</i>	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
18. Mes parents me demandent si j'ai fait mes travaux scolaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Mes parents m'interrogent à propos de mes résultats scolaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Mes parents me questionnent à propos de l'école (travaux, examens, activités, amis, enseignants)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Mes parents me disent que l'école, c'est important pour mon avenir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Communication parents-école</i>	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
22. Mes parents assistent aux réunions de l'école (comité d'école)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Mes parents discutent à propos de l'école (règlements, etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Mes parents vont aux rencontres de parents à l'école	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Mes parents ou mon répétiteur contrôle mes cahiers et mon journal de classe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Communication parents-enfants</i>	Jamais	Parfois	Souvent	Toujours
26. Mes parents discutent avec moi de mes projets d'avenir (travail, études)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. Mes parents discutent avec moi de l'actualité ou d'une émission de radio ou de télévision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. Mes parents m'aident à planifier mon temps pour ce que j'ai à faire (devoirs, travail, tâches familiales)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>